

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Mi experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana inicia en la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 2020 hasta finales del año 2022 y luego en la Municipalidad Distrital de Surquillo desde el año 2023 hasta la fecha. Tenía el cargo de abogado resolutor en la Municipalidad Metropolitana de Lima teniendo como función atender recursos de apelación administrativa y posteriormente en la Municipalidad Distrital de Surquillo también he atendido recursos de apelación.</p> <p>2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p>	

De acuerdo a mi experiencia considero que el cumplimiento de las normativas municipales por parte de los administrados es deficiente debido a que existe bastante desconocimiento de las ordenanzas vigentes, tal vez esto se deba a la falta de difusión de la normativa.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

La medida de sensibilización, se elaboraba un operativo de sensibilización, se procede a salir a las calles para concientizar a la población haciéndoles conocer cuáles son las ordenanzas vigentes y cuál es la normativa aplicable.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Considero que la falta de personal que permita el cumplimiento de las metas que tenemos, la falta de recursos que no se han brindado en su momento para hacer más efectivo nuestras funciones.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

Si he percibido un avance y considero que una correcta sensibilización y poner en conocimiento las normativas hace que se logre el cambio en el administrado y que esté más apegado al cumplimiento de las normas vigentes. Toda vez que he tenido la oportunidad de consultar a algunos administrados, siempre reclamaban que se haga una mayor difusión de la normas, y ante ello se ha avanzado en el tiempo que he laborado tanto en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en la Municipalidad Distrital de Surquillo.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

Las infracciones administrativas más comunes están referidas a las licencias y autorizaciones, he notado que las infracciones que más se cometen se tratan de la falta del certificado ITSE, y también no haber tramitado la licencia de funcionamiento, creo que esas dos infracciones son las que más comúnmente cometen los administrados.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

De acuerdo a los argumentos que los administrados esbozan en sus recursos, yo puedo atribuir que los administrados suelen cometer infracciones debido a la falta de conocimiento de las normativas municipales vigentes. Ellos consideran que el desconocimiento de la normativa puede ser un supuesto de eximente de responsabilidad administrativa, sin embargo, lo cual es incorrecto.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

Creo que las ordenanzas municipales son claras, precisas y con un lenguaje bastante sencillo, donde los administrados deberían entender que conductas son pasibles de ser consideradas infracciones, sin embargo, la falta de difusión de estas hace que los administrados las sigan cometiendo.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

Podría ser las autorizaciones de la publicidad fuera de los establecimientos, en muchas ocasiones creo yo que es exagerada la sanción que se les impone por el hecho de poner

fuera de su establecimiento una gigantografía donde indica ciertas promociones y ello indica que se tenga que solicitar una autorización bastante específica detallando el contenido de la publicidad, yo creo que ello debería cambiarse.

Otra infracción que considero desproporcionada es referente a las rejas de seguridad, muchos se observaba en el centro de Lima que los conductores de los establecimientos con el afán de protegerse y brindar seguridad a su establecimiento colocaban una reja de seguridad que invadía mínimamente la vía pública, estamos hablando de 3 cm. de 5 cm., sin embargo, ello era sancionable porque así estaba establecida en la ordenanza vigente.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

Es la difusión de las normativas vigentes, pero si se hace de manera más efectiva va a contribuir a la reducción de la comisión de las infracciones.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

No lo consideraría de forma efectiva pero sí tiene un gran resultado toda vez que he observado que el administrado al percibir que hay una sanción, que acarrea una obligación de hacer y una multa económica, ello hace que cambie su conducta.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

Considero que sí, en la Ordenanza N° 2200 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Ordenanza N° 452 de la Municipalidad Distrital de Surquillo, que son con las que trabajaba si eran proporcionadas porque estaban elaboradas en la referencia de la Ley N° 27444.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

Solo algunos casos, en otros persiste el hecho de cometer las infracciones, de violar las disposiciones municipales y muchas veces, como coloquialmente se conoce, los administrados encuentran la manera de sacarle la vuelta a la ley.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

En su gran mayoría por no decir todos, he percibido en los recurso de apelación que he atendido, los administrados las consideradas como como injustas y arbitrarias, que tienen una finalidad de recaudar fondos, más no restablecer los hechos hasta el momento de la anterior a la comisión de la infracción.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Considero que una mayor capacitación al personal debido a que es uno de los grandes problemas que afronta la Municipalidad, especialmente a la gerencia de fiscalización y control, que es la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

Considero que a nivel administrativo se hacen los esfuerzos, sin embargo, como ya había adelantado no son suficientes en cuanto a recursos y capacitación de personal, ese es un gran problema que afrontamos los que hacemos trabajo de oficina. Ahora el personal de

campo, que sale a la calle a realizar labores de fiscalización y supervisión, considero que también es primordial que tengan capacitación permanente.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

Las condiciones laborales dentro de mi experiencia entre una y otra municipalidad difieren bastante en cuanto a la cantidad de personal, a los materiales que se nos brinda y también al presupuesto que se destina para el cumplimiento de las funciones.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

No he estado muy al tanto de ello, sin embargo, por la respuesta que ellos o mejor dicho por los documentos que nos llegan de ese personal, puedo inferir que dicho personal tiene mucho desconocimiento normativo y falta afinar esa parte con una mayor capacitación en diferentes aspectos. Tengo conocimiento que el requisito de contratación de dicho personal es tener secundaria completa, dicho requisito no basta y es necesario que tengan una mayor capacitación que podría contribuir al mejor desempeño de sus funciones.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

Creo que es la parte medular de toda actividad sancionadora, el cumplimiento de las estrategias y metas, porque sin ello, no lograríamos el objetivo trazado.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

Basándome en mi experiencia puedo decir que influye mucho ya que los criterios que ellos manejan son diferentes, ya que durante el cambio de gerentes, siempre ha habido un cambio en la planificación y demás aspectos, debido a que sus exigencias son diferentes, unos quieren que se atienda la parte documentaria, como los requerimientos de las diferentes instituciones estatales, etc., y otras autoridades quieren incidir en el trabajo de campo y la verificación del cumplimiento de las disposiciones municipales.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En mi experiencia considero que no existen barreras de tipo normativas.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

Es una de las grandes causas, la falta de difusión de las normativas municipales, considero que es la parte medular del incumplimiento de los administrados, toda vez que como ya había resaltado, los administrados en sus impugnaciones manifiestan ello, que por desconocimiento de las normativas comenten infracciones.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

Considero que una barrera burocrática es una forma de obstaculizar el trámite realizado por el administrado, y también impide o dificulta el acceso de los administrados para regular o darle seguimiento a su trámite, esta barrera impide el cumplimiento de las normativas municipales.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

En mis años de experiencia no he presenciado que decisiones políticas condicionen el trabajo realizado, además que las jefaturas para las que he trabajado nunca han dado alguna indicación que no sea de manera objetiva.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Considero importante que se haga una reforma integral a nivel normativo, institucional y político, en mi opinión una reforma política podría ser que la designación de las autoridades sean al menos por el período de gestión por el cual han sido elegidas las autoridades, salvo que alguna autoridad sea sancionado o condenado mediante un acto judicial u otra medida que haga que su cambio sea inevitable, en cuanto a reformas institucionales, considero que se debe hacer mayor difusión de las normativas, mayor capacitación y también a la vez dar mejores condiciones laborales a los trabajadores.

IV. Observaciones	: Ninguna
V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Alonso Eduardo Cano Calero
D.N.I. N°	: 43519881
Correo electrónico	: acano12@outlook.com
Cargo e institución donde labora	: Abogado resolutor en la Municipalidad Distrital de Surquillo
Grado académico	: Abogado titulado
Especialidad	: Derecho administrativo
 Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 23 de agosto de 2025